

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8052782>

УДК 376.37

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА
НА ПРИМЕРЕ КУКЛОТЕРАПИИ**

М.Ю. Завьялова,

учитель-логопед,

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
Невского района Санкт-Петербурга

Аннотация: В статье рассматривается применение куклотерапии в работе учителя-логопеда. Данный вид арт-технологии позволяет использовать нетрадиционные приемы, направленные на развитие и коррекцию различных сторон речи.

Через описание занятия по развитию эмоций у детей старшего дошкольного возраста, раскрывается влияние арт-терапевтических технологий на речевое развитие обучающихся: расширение словарного запаса, развитие связной речи, развитие и коррекцию лексико-грамматического строя речи.

Ключевые слова: куклотерапия, эмоции, пальчиковые куклы, речевые нарушения, игровые приемы

**THE USE OF ART-THERAPEUTIC TECHNOLOGIES
IN THE WORK OF A SPEECH THERAPIST TEACHER
ON THE EXAMPLE OF DOLL THERAPY**

M.Y. Zavyalova,

speech therapist teacher,

The Center for Psychological, Pedagogical, Medical and Social Assistance
of the Nevsky district of St. Petersburg

Annotation: The article discusses the use of doll therapy in the work of a speech therapist teacher. This type of art technology allows the use of non-traditional techniques aimed at the development and correction of various aspects of speech. Through the description of the lesson on the development of emotions in older preschool children, the influence of art-therapeutic technologies on the speech development of students is revealed: the expansion of vocabulary, the development of coherent speech, the development and correction of the lexical and grammatical structure of speech.

Keywords: doll therapy, emotions, finger puppets, speech disorders, game techniques

Между эмоциональным, умственным и речевым развитием ребенка существует тесная взаимосвязь, поэтому коррекционная работа при общем недоразвитии речи, задержке речевого развития должна оказывать комплексное воздействие на все психические процессы (память, внимание, мышление, воображение). Для реализации такой комплексной коррекционной работы в логопедической практике используют различные виды арт-терапевтических технологий. Одной из них является куклотерапия – метод, основанный на процессах идентификации ребенка с куклой, которая используется как промежуточный объект взаимодействия ребенка и учителя-логопеда [1]. Это уникальное и эффективное средство для решения не только различных коррекционных, но также воспитательных и образовательных задач, поскольку предусматривает проведение совместной и самостоятельной деятельности педагога с детьми. Кукла для ребенка – партнер по общению во всех его проявлениях, роль ее заключается в обеспечении диалога, в котором происходит «замена» реального контакта с человеком на опосредованный контакт через куклу [2]. Ребёнок, сам «оживляя» куклу, ощущает ответственность за её действия и слова, учится находить адекватное выражение эмоциям и чувствам, правильно строить речевое высказывание. Эмоции – важнейший компонент в целостной картине детского поведения, отражающийся в соответствующих внешних проявлениях, одни из которых (общее оживление, мимика, улыбка, смех) свидетельствуют о

положительных, другие (плач, неудовольствие) – об отрицательных эмоциональных состояниях [3]. У ребенка ярко прослеживается неотделимость эмоций от процессов восприятия, мышления, воображения. Понимание и проживание через куклу позволяют ребёнку распознать и обозначить собственные переживания, понять их важность. В логопедической практике используются различные виды кукол: куклы-марионетки, пальчиковые куклы, теневые, веревочные, плоскостные, перчаточные куклы. Игровые приемы с использованием пальчиковых кукол в большей степени способствуют развитию мелкой моторики, а также способствуют развитию речи, внимания, памяти, формируют пространственные представления, развивают точность и выразительность движений. Стимулирование кончиков пальцев рук ускоряет процесс речевого и умственного развития ребенка [4]. Игра, как и другая деятельность, имеет общественный характер. Она осуществляется посредством комплексных действий, в которые включается речь. Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста имеет ряд особенностей. Возникнув в раннем детстве на основе подражания и манипулятивных действий с предметами, она на протяжении дошкольного периода становится для ребенка формой активного творческого отражения окружающей его жизни [5].

Куклотерапия позволяет обогатить логопедические занятия, сделать их уникальными, соответствующими интересам и уровню развития детей. В игровой форме сложные логопедические упражнения становятся увлекательным занятием, поскольку применение кукол усиливает наглядность, повышает осознанность воспринимаемого материала, снижает утомляемость [4]. Таким образом, в логопедической практике с помощью куклотерапии можно решать многие коррекционно-развивающие задачи.

На примере описания занятия по теме «Эмоции» с детьми дошкольного возраста с речевыми нарушениями раскроем приемы использования куклотерапии при достижении основной цели занятия – формирование у детей представлений об эмоциях.

Во время занятия предполагается решение следующих задач:

- знакомство и закрепление знаний детей об основных эмоциях и способах их проявления;
- совершенствование звуковой стороны речи;

– развитие лексико-грамматического строя речи (подбор прилагательного к существительному; словообразование, словоизменение; обогащение словаря, развитие связной речи); связной речи; моторики (пальчиковой, мимической, артикуляционной);

– развитие психических процессов (памяти, внимания, мышления, воображения, восприятия).

Для проведения занятия понадобится следующее оборудование: карточки с пиктограммами-эмоциями, цветные карандаши, вязаные пальчиковые куклы (Мышь, Лиса, Заяц, Волк, Лягушка), перчаточная игрушка-сова, кубик с пиктограммами-эмоциями, декоративная деревянная посуда - чашка и ложка.

Во время организационного момента детям раздаются картинки с пиктограммами-эмоциями. Предлагается рассмотреть изображенные лица, назвать эмоциональные состояния человека: радостный, огорченный, печальный, сердитый. Вместе с логопедом дети анализируют свое настроение на занятии, раскрашивают смайлик, соответствующих их настроению.

Основная часть занятия начинается с пальчиковой гимнастики. Предлагается вместе с логопедом проиграть присказку «Совушка-сова» (табл. 1).

Таблица 1 - Присказка «Совушка-сова»

Летела сова – веселая голова.	Соединить подушечки пальцев друг с другом, образуя «шар».
Вот она летала, летала,	Дети машут кистями рук, как крылышками
Да и села,	Дети сжимают перед собой кисти рук, изображая сову, сидящую на ветке
Головой повертела, по сторонам посмотрела.	Дети соединяют подушечки пальцев друг с другом, поворачивают «шар» вправо-влево
Снялась и опять полетела.	Дети машут кистями рук
А глаза у неё, как плоски, не видят ни крошки!	Соединить кончики пальцев друг с другом на каждой руке, поднести к глазам.

Далее логопед предлагает выбрать понравившуюся пальчиковую игрушку, произносит: «Жили-были: Мышь, Лиса, Заяц, Волк, Лягушка». По примеру русских народных сказок, в которых у героев обычно есть имена: Мышка-Норушка, Лягушка-Квакушка, ребятам предлагается назвать своего персонажа ласково. Это будет

первое слово его имени. Второе слово зависит от той эмоции, которая выпадет на грани кубика с пиктограммами. Дети называют своих персонажей такими именами как Мышка-Грустнушка, Лягушка-Веселушка и т.п.

После того как все персонажи получили имена, логопед надевает на руку перчаточную куклу-сову. Детям рассказывается история про Сову, которая узнала, что звери в лесу мало радуются. Наварила она варенья и собрала всех на лесной поляне. Каждый пришел со своим настроением. Стала Сова их расспрашивать, отчего кто грустный, злой, испуганный или на всех обижается.

Логопед с куклой-совой на руке обращается по очереди к кукле каждого ребенка: «Почему ты, Мышка, такая грустная?», «Почему ты, Лягушка, всегда испуганная?». Дети должны придумать историю про своего персонажа, используя словосочетание «Потому что». Затем Сова угощает героев вареньем, проговаривая: «Варенье мое непростое, а волшебное. Кто грустил, станет радостным, злой – подберет, испуганный и стеснительный смелость обретет, сердитый успокоится, а радостный еще веселее станет и радостью своей со всеми делиться будет».

Логопедическая работа предполагает тренировку детей в употреблении существительных в родительном падеже (угостила Сова... (кого?). Мышку-Грустнушку, Лягушку-Веселушку и т.д.) и в подборе слов антонимов (попробовала варенье Мышка-Грустнушка и стала (какой?). Радостной, веселой).

Для завершения занятия предлагается ребятам объяснить поговорку «Час в добре поживешь - все горе забудешь». После совместного обсуждения поговорки, дети выбирают поговорку, подходящую их герою:

Кто зря сердит, у того голова болит.

Сердце веселится - и лицо цветет.

За шутку не сердись, а в обиду не вдавайся.

В несчастье не унывай, а печаль одолевай.

Страх силы не имеет.

Любому молодцу скромность к лицу.

Работа над связной речью продолжается прочтением получившейся сказки совместно с детьми:

Жили-были: Мышка – Грустнушка, Лягушка – Веселушка, Зайчик –Обижайчик, Лисичка – Сердюшка и Волчок – Злюшка.

Узнала как-то Сова, что звери в лесу мало радуются. Наварила варенья и собрала всех на лесной поляне. Поведали ей звери о своих несчастьях, да радостях. И стала Сова всех вареньем своим угощать, да приговаривать: «Непростое мое варенье, а волшебное, всех счастливыми делает». После той встречи у всех на душе радостно стало.

А варенье-то было самое обыкновенное!

Для анализа настроения после занятия, детям нужно взять свои карточки с пиктограммами-эмоциями, которые они раскрашивали в начале занятия и, если их настроение изменилось, раскрасить смайлик, соответствующий настроению на данный момент.

Любое коррекционно-развивающее занятие должно быть построено в соответствии с возрастом и учетом речевых возможностей и особенностей детей. Предложенное занятие обладает высокой вариативностью. Усложняя, либо, наоборот, упрощая задания, его можно адаптировать к различным возрастным группам детей с учетом речевых нарушений. В системе логопедических занятий куклотерапию можно применять на основе различных лексических тем, что поможет сделать занятия более увлекательными и разнообразными.

Список литературы

[1] Довгаль Н.В. Применение куклотерапии в логопедической практике / Н.В. Довгаль // Логопед - 2009. №3.

[2] Мухина В.С. Дети и куклы: таинство взаимодействия / В.С. Мухина // Народное образование - 1997. № 5.

[3] Волкова Г.А. Особенности эмоционально-волевой сферы и произвольной регуляции деятельности детей с заиканием и дизартрией / Г.А. Волкова // Логопед. – 2012. №6. 18-28 с.

[4] Татаринцева А.Ю. Куклотерапия в работе психолога, педагога и логопеда. / А.Ю. Татаринцева - С-Пб.: Речь, 2007.

[5] Волкова Г.А. Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников. Книга для логопедов. / Г.А. Волкова - С-Пб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Dovgal N.V. The use of puppet therapy in speech therapy practice / N.V. Dovgal // Speech therapist - 2009. No. 3.
- [2] Mukhina V.S. Children and dolls: the sacrament of interaction / V.S. Mukhina // Public education - 1997. No. 5.
- [3] Volkova G.A. Features of the emotional-volitional sphere and arbitrary regulation of the activities of children with stuttering and dysarthria / G.A. Volkova // Speech therapist. - 2012. No. 6. 18-28 s.
- [4] Tatarintseva A.Yu. Puppet therapy in the work of a psychologist, teacher and speech therapist. / A.Yu. Tatarintseva - St. Petersburg: Speech, 2007.
- [5] Volkova G.A. Game activity in the elimination of stuttering in preschoolers. Book for speech therapists. / G.A. Volkova - St. Petersburg: "CHILDHOOD-PRESS", 2003.

© М.Ю. Завьялова, 2023

Поступила в редакцию 12.05.2023

Принята к публикации 06.06.2023

Для цитирования:

М.Ю. Завьялова Использование арт-терапевтических технологий в работе учителя-логопеда на примере куклотерапии // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-1(30). С. 86-92. URL: <https://ip-journal.ru/>